

Isayeva M.R.

*O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari akademiyasi,
Harbiy psixologiya va pedagogika kafedrasida dotsenti*

MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNI CHUQURLASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda xalqimizning ko'p asrlik tarixga ega boy ma'naviy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlariga mos ta'lim tizimi barpo etilib, bu yo'nalishda tub islohotlar amalga oshirilganligi haqida keng ma'lumotlar berilgan. Ushbu islohotlar natijasida qo'lga kiritilayotgan barcha yutuq va marralarimizning asosi yoshlarimizning ongu tafakkuri, hayotga bo'lgan munosabatidagi tub o'zgarishlar bilan bog'liq ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek, yosh avlodning zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zida uyg'unlashtirgan holda, jamiyat rivojiga xizmat qilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, mafkuraviy targ'ibot, ofitser va kursant tarbiyasi, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ma'rifiy ishlarda innovatsiya, insonparvarlik yondashuvlari, milliy g'oya va mafkura

DEEPENING AND ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF REFORMS IN THE SPHERE OF SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT

Abstract. This article provides detailed information about the establishment of an educational system aligned with the rich spiritual heritage and universal values of our nation, which boasts a long history. Emphasis is placed on the fundamental reforms carried out in this area and their outcomes. Special attention is given to the pivotal role of the transformation of youth consciousness and mindset, as well as their changing attitudes toward life. The article also highlights the importance of equipping the younger generation with modern knowledge and skills, harmoniously integrating national and universal values to contribute to the development of society.

Keywords: spiritual-educational upbringing, ideological propaganda, training of officers and cadets, national values, universal values, innovation in educational work, humanistic approaches, national idea and ideology.

УГЛУБЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМ В СФЕРЕ ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация. В данной статье представлена информация о создании системы образования, соответствующей богатому духовному потенциалу и универсальным ценностям нашего народа, имеющего многовековую историю. Акцент сделан на коренных реформах, которые были проведены в этой сфере, и их результатах. Особое внимание уделено ключевой роли трансформации сознания и мышления молодёжи, изменения их отношения к жизни. Также подчёркивается важность приобретения молодым поколением современных знаний и навыков,

гармонично сочетающих национальные и универсальные ценности, что способствует развитию общества.

Ключевые слова: духовно-просветительское воспитание, идеологическая пропаганда, воспитание офицеров и курсантов, национальные ценности, универсальные ценности, инновации в просветительской работе, гуманистические подходы, национальная идея и идеология.

Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan.

Shavkat MIRZIYOYEV

KIRISH

Ma'naviy-ma'rifiy va mafkuraviy targ'ibot ishlari hech qachon hozirgidek dolzarb vazifaga aylanmagan. Ma'naviy islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lgani, mafkuraviy tahdid va axborot xuruji kuchayib borayotgani, odamlar, yoshlar ongi va qalbini egallash yo'lidagi kurash davom etayotgani, hayotning barcha jabhalari, ishlab chiqarishning hamma sohalari, aholining har bir qatlami, ayniqsa yoshlar orasida ma'naviy-ma'rifiy va mafkuraviy targ'ibotni yangi bosqichga ko'tarish ehtiyojini yuzaga keltiradi.

ASOSIY QISM

Ma'naviy-ma'rifiy va mafkuraviy targ'ibot ishlari qanday dastur va yo'nalish, qay saviyada, kimlar tarafidan olib borilayotgani g'oyat muhim masaladir. Harbiy ta'lim muassasalarida ofitser, kursant va harbiy xodimlarni o'z yurtining fidoyisi, milliy istiqlol g'oyasining ongli tarafdori, tanlagan

sohasining yuqori malakali ustasi bo'lib yetishishida tarbiya sohasida tarkib topgan samarali shakl va usullardan keng foydalanish, ularni rivojlantirish, yangi tarbiyaviy texnologiyalarni joriy etish zamon talabidir. Ofitser va kursantlarni yetuk va barkamol insonlar qilib tarbiyalash, ona Vatanga muhabbat, tarixiy va milliy urf-odatlarimizga, an'analarimizga va umuminsoniy qadriyatlarga yuksak hurmat ruhida tarbiyalash, ularni ma'naviy-ma'rifiy jihatdan yuksaltirish, insonlarga bo'lgan mehr-muruvvatni yanada mustahkamlash, ofitser va kursantlarning jamoat ishlaridagi faolliklarini oshirish va ularning bo'sh vaqtlarini unumli va sermazmun o'tkazishni tashkil etish, milliy – ma'naviy qadriyatlarni kursantlar ongiga singdirish har bir komandir va tarbiyachining Vatan ravnaqi yo'lidagi muqaddas burchidir-ki, zero ma'naviy qadriyatlar ustuvor ahamiyat kasb etgan jamiyat taraqqiyotning ravon yo'liga tushgan hisoblanadi. Ofitser va kursantlarni tarbiyalash, o'qitish, ularga ta'lim berish, o'z fikrlarini erkin bayon etish xususiyatlarini shakllantirish, milliy mafkuraning targ'ibot va tashviqoti ma'naviy-ma'rifiy ishlar oldida turgan muhim masalalardandir. Yurtimiz buyuk kelajagini ta'minlashda ofitser, kursant-yoshlarimizni ma'naviy-ma'rifiy jihatdan har tomonlama tarbiyalash, milliy istiqlol g'oyasi, mafkurasini shakllantirish va qalblariga singdirish davrimizning eng dolzarb masalalaridan sanaladi. Ma'naviyat va ma'rifatni targ'ib qilish har bir ziyoli-

mutaxassis, komandir va tarbiyachining vijdoniy burchi va ishidir. Ma'rifatchi fidoyi bo'lmog'i kerak. Erkin fikrga ega bo'lgan, mustaqil o'z ishini o'zi boshqara oladigan, zamonning ilg'or talablariga javob beradigan vatanparvar, g'ayrat-shijoatli, mard, insofdiyonatli yoshlarni tarbiyalash hozirgi kunda barchamizning oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1]. Hech qanday davlat, jamiyat va millat tafakkursiz, tarbiyasiz yasholmaydi. Chunki har bir davlat, millat va jamiyatning o'ziga xos, o'ziga mos keladigan, uning barcha xususiyatlarini hisobga oladigan, uning maqsad va manfaatlarini himoya qiladigan mafkurasi bo'lishi kerak. Keng jamoatchilikning, ilg'or fikrli ziyolilarning tajribasi, bilimi, salohiyatiga tayangan holda jamiyatning har bir a'zosining yurt tinchligi, el saodatiga xizmat qiladigan intilish, izlanish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali kuchli davlatdan kuchli jamiyat yaratish tamoyilini muntazam targ'ib va tashviq etishni uyushtirish, ro'yobga chiqarish ma'naviyatning bosh vazifasidir. Bundan harbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan ko'p ming sonli ofitser va kursantlar ham mustasno emas. Yangilanayotgan fikr, o'zgarayotgan zamon, poklanayotgan jamiyat ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaning yetakchi bo'lishini istaydi. Ta'lim-tarbiyaning qamrovini kengaytirish bilan emas, balki chuqurlashtirish yo'li bilan kutilgan natijalarga erishish mumkin. Ta'lim-tarbiya jarayoni ofitser va kursantlar uchun hayotga tayyorgarlik bosqichi emas, balki hayotning o'zi bo'lishi kerak. Ofitser va kursantlar ma'naviy-ma'rifiy tarbiya talabiga ko'ra hayotga o'rgatilishi kerak emas, balki haqiqiy hayotda chinakamiga yashamog'i lozim. Harbiy ta'lim muassasasida ofitser va kursantlarning ruhiyatiga xos sifatlarni

atroflicha o'rganish, tizimlashtirish, chog'ishtirish va muayyan xulosalar chiqarish taqozo etiladi. Ma'rifiy ishlarda xalq tarbiyashunosligi tajribalarini g'oyat sinchkovlik bilan o'rganib, umumlashtirish lozim bo'ladi. Komandir-tarbiyachi tarbiyalanuvchining tabiiy mayllariga, imkoniyatlariga tayangandagina maqsadga erishadi. Inson tabiatidagi kamolotga, takomillashuvga, rivojlanishga bo'lgan mayllar oqap suvga o'xshash xususiyatga egadir. Suvga oqishni o'rgatish shart emas, uni boshqarish, oldining to'silib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Xuddi shuningdek, inson fe'l – atvoriga ezgu insoniy fazilatlar ham tashqaridan keltirilmaydi, kamolotga moyillik, avvalo, inson tabiatining o'zida mavjud bo'lishi kerak. Ofitser, kursantlarning ma'naviy madaniyatini yuksaltirish, mustaqil fikrlash jarayonini shakllantirish metodologiyasi ma'naviy ong va tafakkurni, milliy mustaqillikni amalga oshirish va rivojlantirish jarayonini ta'minlovchi asosiy omil hayot jarayonida adolat, insonparvarlik, o'z-o'zini anglashni va jahon ijtimoiy, madaniy taraqqiyotini, umuminsoniy, milliy, madaniy, ma'naviy qadriyatlarni uyg'un holda o'zlashtirish mahoratini shakllantirishga xizmat qilmog'i darkor. Yangicha yondashuv asosida kursantlarning ma'naviy madaniyatini shakllantirishda asosiy yo'nalish beruvchi metodologiya asosida ish olib borilsa, berilayotgan ta'lim-tarbiya o'z samarasini beradi. Harbiy xodimning ma'naviy madaniyatini shakllantirishga qo'yiladigan hozirgi zamon talablarini amalga oshirish muammolari ijtimoiy tuzum taraqqiyoti bilan bog'liqdir. Jamiyat taraqqiy etgan sari ma'naviy madaniyatning shakli, qamrovi, ta'sir kuchi o'zgarib boradi. Bunday o'sishni

jamiyat rivojlanishining tezlanishi, ijtimoiy munosabatlarning holati talab qiladi. Jamiyat taraqqiyotining ob'ektiv talabiga binoan tarixiy jarayonda shaxsning ma'naviy o'sishi ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishiga nisbatan tezroq amalga oshadi, chunki muayyan davrning ma'naviy madaniyatida har bir ijtimoiy hodisada bo'lgani singari, uning qoloq tomonlari va ayni vaqtda, shu davrning umumiy tafakkur darajasidan o'zib ketadigan ilg'or fikrlar, qarashlar va nazariyalar ham bo'ladi. Faylasuf olimlarning fikrlaricha, shaxs ma'naviy madaniyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi manbalar fan, adabiyot, san'at, pedagogika va din bo'lib, ular o'zaro aloqadorlikda uning ongi va faoliyatiga ta'sir etadi. Harbiy ta'lim muassasasida ma'naviy-ma'rifiy ishlar sog'lom va izchil metodologiya asosida tashkil etilmasa, jamiyat a'zolarining ma'naviyatida yuksalish ro'y bermaydi. Ma'naviyat yuksalmagan jamiyat esa tanazzul girdobidan chiqa olmaydi. Har qanday jamiyatning kuchi fuqarolarining ma'naviy fazilatlari darajasi bilan belgilanadi. Jamiyatni qudratli qilgan o'lchamlar iqtisodiy ko'rsatkichlar, ishlab chiqarish hajmi, hatto odamlarning farovonlik darajalari ham bo'lmay, muayyan jamiyatda yashayotgan kishilarning insoniy fazilatlari, shakllantirgan va amal qilayotgan qadriyatlaridir. Ma'naviy fazilatlar qandayligi jamiyatning qandayligini belgilaydi. Uning iqtisodini taraqqiy ettirish, siyosatini takomillashtirish, ijtimoiy tuzumini yuksaltirish darajasi to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarning ma'naviyat darajalariga bog'liqdir. Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya yoshlarda shakllantiriladigan ma'naviy qadriyatlar tor milliy qobiqqa o'ralib qolmasligi kerakligi, balki umuminsonlik tabiatiga ega bo'lishi lozimligini ko'zda tutadi.

Jahon ayvonida o'zgalalar bilan birgalikda yashashga, hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga, sherikchilikda kamolot sari borishga o'zida na ishonch, na kuch topa biladi. SHuning uchun ham mustaqil yurtning ma'naviyati biqinish mustaqilligi yo'lidan bormaydi, o'z qobig'iga o'ralib olib, o'zgalarga orqa o'girmaydi, balki tarbiyalanuvchilarga jahondagi barcha xolis niyatli, olijanob odamlarga xos bo'lgan xulqiy sifatlarni shakllantirish tadbirlarini belgilaydi. Mustaqil yurtimizning ma'naviyati dunyoviy asoslarga tayangan holda insoniyat tarbiyaviy tajribasining eng umrboqiy va umuminsoniy qadriyatlarini tanlash va o'zlashtirish yo'llarini ishlab chiqishga safarbar etilishi kerak. Umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish alohida olingan millat va uni tashkil qilgan har bir alohida odamni dunyodagi boshqa millat va odamlarga yaqinlashtiradi [2]. Atrofdagilarning ham o'zlari singari odamlar ekanligiga, ularning ham o'zlaridek tuyg'ular, orzular, armonlar sohibi ekanligiga, barkamol inson o'zgalarning yashashiga halal bermasligi lozimligiga tarbiyalanuvchilarni tayyorlash, shu yo'l bilan butun bir mamlakat aqlining ma'naviyatini sog'lom tamoyillar asosida shakllantirish tadbirlarini belgilash ma'naviy-ma'rifiy ishlarining asosiy belgilaridan. O'zgani tushunmaslik, o'zi yaxshi bilmaydigan va tanimaydigan kishilarga ishonchsizlik ma'rifatsiz hamda ma'naviyati qashshoq jamoaning xususiyatidir. Atrofdagilardan faqat yomonlik kutish, hammaga dushman deb qarash, o'zini alohida fazilatlar sohibi hisoblab, o'zgalardan nafratlanish o'sha millatning ma'naviyatini ham izdan chiqaradi. Yuksak ma'naviyat hamisha umuminsoniydir. Umuminsoniy bo'lmagan ahloqiy sifatlar ezgu xulq sanalmaydi. Mustaqillik yillari ma'naviyatimizning muhim elementi

hisoblangan ta'lim va tarbiya tizimiga milliy ruh bag'ishlashda bir qator ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, Prezidentimiz tashabbusi va bevosita rahbarligi ostida «Ta'lim to'g'risida» Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va «Sog'lom avlod» dasturining qabul qilinishi milliy ma'naviyatimizning yuksalishida, mamlakatimizning kelajakda rivojlangan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin egallashi, millatimizning obro'e'tiborining oshib borishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Jahon tarixiga nazar solsak, har bir xalq avvalo ma'naviy birlashuvi, milliy g'oyasi bilan yuksalgan. Bugun yangi hayot qurish, rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish yo'lidan borayotgan mamlakatimizda ham milliy g'oya masalasi juda muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda bu borada qator qarorlar qabul qilindi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi raisi Prezident ekani belgilab qo'yildi. Kengashning hududiy bo'limlariga mas'ullik hokimlar zimmasiga yuklatildi. Bu o'zgarish ma'naviy-ma'rifiy ishlarni davlatimiz siyosatida yanada yuksak o'ringa ko'tardi. Yangi O'zbekistonni kelajagi asosan ikkita mustahkam ustunga tayanadi. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat [3].

Yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'lib, fikr tarbiyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini qamrab oladi, chunki ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangandir. Ma'lumki, bugun dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda, manfaatlar to'qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jarayonlari insoniyat uchun beqiyos yangi

imkoniyatlar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda. Faqat o'zini o'ylash, mehnatga, oilaga yengil qarash, iste'molchilik kayfiyati turli yo'llar bilan odamlar, ayniqsa, yoshlar ongiga ustomonlik bilan singdirilyapti.

Terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiber-jinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi oshib bormoqda. Ba'zi hududlarda atayin beqarorlik yuzaga keltirilib, norozilik kayfiyati avj oldirilmogda. Bunday tahlkali vaziyatda hushyor va ogoh bo'lib, xalqimizning tinchligi, mamlakatimiz manfaatlarini o'ylab yashash zarur. Davlatimiz rahbari tomonidan loqaydlik va beparvolik eng katta xavf bo'lib, bugun uchrayotgan ijtimoiy muammolarni kamaytirish uchun nuroniylar tarbiyasi, jamoatchilik nazorati juda muhim ekanligi ta'kidlab o'tildi. Ijtimoiy-ma'naviy muhitni ilmiy asosda tahlil qilishni davrning o'zi talab etmoqda. Jamiyatimizda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni shunday asosda yo'lga qo'yilishi ta'minlash maqsadida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan barcha hududiy kengashlarning, vazirlik, idora va tashkilotlarning ma'naviy-ma'rifiy faoliyati muvofiqlashtirildi. Markaz va uning tizimidagi tashkilotlarning moddiy-texnik ta'minoti keskin kuchaytirildi. Uning faoliyati ilmiy tadqiqot va targ'ibot-tashviqot yo'nalishlarida qayta tashkil qilindi. Tarbiyada tanaffus bo'lmaydi, deydi xalqimiz. Ma'naviy-ma'rifiy ishlardagi uzviylik bog'cha, maktab, oliy ta'lim, mahalla – har biri alohida ish olib boryapti. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning yagona tizimini yaratish, xususan, o'g'il-qizlarni bolaligidanoq bilimli va fazilatli etib tarbiyalash, buning uchun oliy, harbiy ta'lim

muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Mahallalarda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Bir ziyoli – bir mahallaga ma'naviy homiy" tamoyili asosida har bir mahallaga professor-o'qituvchi va taniqli ziyolilar birlashtirildi. Toshkent shahar nuroniylarining tarbiyasi og'ir, ishsiz yoshlarga ko'maklashish bo'yicha tashabbuslari o'z natijasini bermoqda. Hududlar markazida namunaviy loyiha asosida ma'naviyat va ma'rifat maskanlarini barpo etildi, mahalliy budjetlar hisobidan sohaga qo'shimcha shtatlar ajratildi. Toshkent shahridagi "G'alaba bog'i" majmuasi xalqimiz, ayniqsa, yoshlar uchun harbiy tarix va ajdodlarimiz qahramonligini o'rganish bo'yicha ilmiy markazga aylantirildi.

Yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o'rgatish lozim [4]. Aynan o'tmishimizni milliy qadriyatlar, milliy ruh bilan yaratish kerakki, uning tarbiyaviy ta'siri yoshlar qalbida muhrlansin.

Bugungi kunda jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirishga, xususan, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviy-intellektual salohiyati, ong-u tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, ularning qalbida ona-Vatanimiz hamda xalqimizga muhabbat va sadoqat tuyg'usini kuchaytirish, barkamol shaxsni tarbiyalash masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston chin ma'noda yoshlar mamlakati bo'lib, yoshlarga e'tibor yurt va millat kelajagiga e'tibordir. Chunki mamlakatimiz aholisining 30 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratildi. Yoshlarda bolalik

chog'idan kitobga mehr uyg'otish, mustaqil fikr va keng dunyoqarashni shakllantirish ularning hayot yo'llarida mustahkam zamin bo'lmoqda. Ikkinchidan, xalq ta'limi vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi barcha maktablardagi kompyuter sinflarini zamonaviy texnologiyalar va yuqori tezlikdagi internet tarmog'i bilan ta'minlash ishlarini amalga oshirayotganini chekka hududlardagi yoshlar ham his etmoqda. Ko'plab qishloq va mahallalarda kichkina bo'lsa-da, axborot-resurs markazlarining tashkil etilayotgani yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tishiga qaratilgan ijobiy qadam. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo'ladi. Mazkur kichkina bo'lsa-da mo'jazgina kutubxonalarda boy ma'naviy merosimiz borligi quvonarlidir. Qadimiy va betakror diyorumizdan yetishib chiqqan buyuk alloma, adib va mutafakkirlarimizning yuksak gumanistik g'oyalarga asoslangan boy ma'naviy merosi umumbashariy sivilizatsiya va madaniyat, dunyoviy va diniy ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa bo'lib qo'shilgani dunyo jamoatchiligi tomonidan haqli ravishda e'tirof etilmoqdaki, ularning merosini o'qib ulg'aygan yoshlarda dunyoqarash ham boshqacha bo'ladi. Biz bugun OAVlari orqali tez-tez gapirayotgan Renessansning ilk davri Xorazm Ma'mun akademiyasida boshlangani o'quvchida albatta katta qiziqish uyg'otadi. Jumladan, ulug' ajdodlarimizning aql-zakovati va badiiy dahosi bilan yaratilgan noyob asarlar, xususan, matematika, mineralogiya, astronomiya, kimyo, tibbiyot, farmatsevtika, me'morlik, tarix, adabiyot, san'at, ilohiyot, falsafa va boshqa sohalarga oid manbalar nafaqat bizning xalqimiz, balki jahon ahlining

e'tiborini tortib kelmoqda. Temuriylar davrida ikkinchi Renessans davri bo'lib, Mirzo Ulug'bekning ilm-fan yutug'iga qo'shgan hissasi, Boburdek shoh va shoirni yetkazgan davrning observatoriyasi hali ham tadqiqotlar uchun mavzu bo'lmoqda. Endilikda esa, ana shunday ma'naviy muhitni nafaqat saqlab qolish balki, uni keng targ'ib etish har qachongidan ham dolzarb bo'lib, bu vazifani bajarishda mahallalarda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Bir ziyoli – bir mahallaga ma'naviy homiy" tamoyili asosida har bir mahallaga professor-o'qituvchi va taniqli ziyolilar biriktirilishi davlatimiz rahbari tomonidan qayd etildi. Shu holatlarni hisobga olib, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari Akademiyasida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilari mahalla, maktab, litsey, hatto korxonalar va tashkilotlarda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Yoshlarni, ofitser va kursantlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o'rgatish, bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish ishlari samarali tashkil etilmoqda. Zero, "Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, Eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, Eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!" - degan xalq donishmandlarining ming yil burun qoldirgan o'gitlarining asl mazmunini anglagan har qanday ziyoli inson ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samaradorligini oshirishda faol bo'ladi. Buning uchun bizning yurtdan chiqqan allomalarning ilmiy merosining o'zi hayotiy va ma'naviy qo'llanma bo'ladi. Bugun O'zbekiston taraqqiyotning yangi, zamonaviy bosqichida. Jahonning eng ilg'or mamalkatlari safidan barqaror o'rin egallash, tinch va farovon kelajak poydevorini

mustahkamlash maqsadida mamlakatning har bir sohasida jadal islohotlar kechmoqda, o'zgarish, yangilanish, yuksalishlar davom etmoqda. O'z navbatida, jamiyat hayotini yanada yaxshilash, har jihatdan barkamol avlodni tarbiyalash, inson kapitalini ta'minlashga qaratilgan bu kabi qizg'in va jo'shqin jarayonlarni keng aholi qatlamiga yetkazish, singdirish, yurtga daxldor har bir fuqaroning ijtimoiy faolligini oshirish, siyosiy-huquqiy ongini o'stirish, ma'naviy-ma'rifiy tafakkurini yuksaltirish, bir so'z bilan aytganda, "xalqni xalq, millatni millat qilib tarbiyalash"ga qaratilgan targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish, kengaytirishga tabiiy ehtiyoj tug'ilmoqda. Zero, tarixda ham taraqqiyotning ana shunday keskin burilish jarayonlarida millatsevar, vatanparvar, ma'rifatli siymolar sahnaga chiqib, millatni qo'llab-quvvatlashga, dunyoqarashini o'stirishga harakat qilganlar. Jumladan, XX asr boshlaridagi milliy uyg'onish davrida ham yangi usul tarafdorlari – jadid ma'rifatparvarlari o'zlarining milliy manfaatlarni himoya qilishga, axloqiy-tarbiyaviy g'oyalarni, ilmu diyonatni targ'ib etishga qaratilgan faol ijtimoiy harakatlari bilan jamiyatni ijtimoiy-ma'naviy uyg'otishga, hayotni har jihatdan yaxshilashga, yurt istiqloqlini saqlab qolishga uringanlar. Hozirgi globallashtirilgan jarayon, jamiyatning barcha soha va qatlamlariga shiddat bilan kirib borayotgan axborot-almashinuvning zamonaviy tezkor texnologiyalari ta'siridagi g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlar oldini olish, ogohlik va hushyorlikni saqlab qolish uchun ham ma'rifatparvar targ'ibotchilar – millatsevar, vatanparvarlarga bo'lgan talab oshmoqda. Ushbu zaruratlar taqozosi bilan hukumat ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohani

rivojlantirish, takomillashtirishga qaratilgan bir qancha qonun va qarorlar qabul qilib kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-fevraldagi “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli farmoni, 2017-yil 28-iyuldagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi PQ-3160-sonli, 2018-yil 4-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma‘naviy-ma‘rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-3898-sonli, 2018-yil 14-avgustdagi “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-sonli Qarorlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 17-avgustdagi “Ta‘lim tizimida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi 736-sonli qarori, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlis Parlamentiga Murojaatnomasida ko‘tarilgan dolzarb masalalar, Prezident rahbarligida 2019-yil 19-martda o‘tkazilgan “Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san‘at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o‘qishga qiziqishini oshirish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish to‘g‘risida” videosektor yig‘ilishida ilgari surilgan rivojlantirish yo‘nalishlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-apreldagi “O‘zbekiston taraqqiyotining

yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” F-5465-sonli Farmoyishi va O‘zbekiston tarixini, buyuk allomalar merosini o‘rganish yuzasidan qabul qilingan boshqa bir qancha qarorlar, belgilangan chora-tadbirlar shular jumlasidandir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Respublika ma‘naviyat va ma‘rifat kengashi raisi Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvar kuni “Ma‘naviy - ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan videosektor yig‘ilishida belgilab berilgan vazifalarni samarali ijrosini ta‘minlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizda jamiyat hayotining ma‘naviy-ma‘rifiy asoslarini mustahkamlash, milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushuncha va tamoyillarini hayotga joriy etish, yurtdoshlarimiz, ayniqsa, harbiylar, ofitserlar va kursantlar qalbida Vatanimiz taqdiri, kelajagi uchun daxldorlik va mas‘uliyat hissini oshirish, yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga yo‘naltirilgan, shuningdek, milliy g‘oya targ‘iboti va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar hamda Respublika ma‘naviyat va ma‘rifat kengashi qarorlari, Respublika ma‘naviyat va ma‘rifat markazi ko‘rsatmalari, buyruqlari asosida kursantlar ma‘naviy olamini shakllantirishga xizmat qiladigan, ayni paytda, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari, davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini yoshlarga yetkazishga qaratilgan targ‘ibot-

tashviqot ishlari muntazam va samarali ravishda amalga oshirilmoqda. Komandir-tarbiyachilarning asosiy maqsadi – milliy ma'naviyatimizning ma'no-mohiyati, ildizlari, noyob va betakror namunalari, uning bugungi kundagi rivojlanish tamoyillari haqida aniq maqsadga qaratilgan izchil, ta'sirli va zamonaviy usul va vositalardan foydalangan holda targ'ibot ishlarini olib borish, harbiy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilar, ayniqsa, kursantlar o'rtasida vatanga muhabbat va sadoqat, fidoyilik, eng muhimi ularda daxldorlik fazilatlarini tarbiyalash, milliy qadriyatlar, urfodatlar, muqaddas an'analarimizning hozirgi hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini hartomonlama ochib berishga yo'naltirilgan ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini o'tkazish, jamoa, kursantlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday ichki va tashqi tahdidlarga qarshi qaratilgan tizimli va zamonaviy tashviqot ishlarini olib borishdan iborat bo'lib, ushbu maqsaddan kelib chiqib dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning mazmun-mohiyatini hartomonlama chuqur yoritib borish, terrorizm, diniy ekstremizm, aqidaparastlik, separatizm, odam savdosi, "ommaviy madaniyat"ning salbiy ta'sirlari, narkobiznes va boshqa tahdidlarga qarshi samarali g'oyaviy kurash olib borish, jamiyatimizning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan ichki tahdidlar – el-yurt taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik va yoshlar tarbiyasiga e'tiborsizlik kabi holatlarga barham berishga qaratilgan kompleks tadbirlar rejalashtirilib amalga oshirish bugungi kun talabi. Bunyodkorlik ruhini yalpi ijtimoiy harakatga aylantirish, ertangi kunga ishonch tuyg'ularini kuchay-

tirish, kursantlarda sog'lom dunyoqarash, jumladan, kitobxonlik ko'nikmasini shakllantirish, internet, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish madaniyatini oshirish, ularda g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, ota-ona, oila va mahalla, tarixiy xotira, milliy g'urur, komil inson tarbiyasi bilan bog'liq tuyg'u va tushunchalarni yosh avlod qalbi va ongiga ta'sirchan vositalar orqali singdirish, ajdodlarimizning bu boradagi merosini bugungi taraqqiyot talablari bilan uzviy holda rivojlantirish, zamonamiz qahramonlari – yetakchi, ilg'or fikrli, barchaga o'rnak bo'lgan shaxslarning hayoti va faoliyati bilan kelajak avlodni tanishtirish kabi muhim vazifalar samarali ravishda amalga oshirilmoqda.

XULOSA

Bugungi kunda xalqimizning ko'p asrlik tarixga ega boy ma'naviy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlariga xos va mos ta'lim tizimi barpo etilib tub islohotlar amalga oshirimoqddi, qo'lga kiritayotgan barcha yutuq va marralarimizning omili va zamini bo'lgan yoshlarimizning ongu tafakkuri hayotga bo'lgan munosabati tubdan o'zgardi. Mustaqil fikrlaydigan va hayotga qaraydigan, vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun masuliyatni o'z zimmasiga olishga qodir kuch sifatida maydonga chiqayotgan bugungi yosh avlod bunyodkorlik salohiyatini ishga solib, islohotlar mohiyatini chuqur anglab, bu jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanmoqda.

Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya jamiyat rivojining muhim omili ekanligini anglab bugungi kundagi globalashuv va ijtimoiy

manaviy hayotning o‘zaro uyg‘unligidan amalda to‘g‘ri foydalanish zamon talabidir.

Biroq millat ravnaqi, xalq farovonligiga erishishda faqat davlatning sa’y-harakatlarigina kifoya qilmaydi. Buning uchun yurtimizning har bir fuqarosi qaysi soha vakili va kim bo‘lishidan qat’iy nazar, o‘zining bunyodkorlik salohiyatini ishga solishi, islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi, bu jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanishi lozim.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dustjonov T., Hasanov S. O‘zbekiston demokratik taraqqiyot yo‘lida. - T.: 2004.
2. Ziyamammedov B., Abdullaeva Sh. Pedagogika. - T.: 2000.
3. Dustjonov T., Hasanov S. O‘zbekiston demokratik taraqqiyot yo‘lida. - T.: 2004.
4. Zunnun Sh., Zunnunov N. Donishmandlar odob - axloq to‘g‘risida.

